

ROLE AND PLACE OF THE QUESTIONNAIRE CARD IN EARLY IDENTIFICATION OF ECHINOCOCCA DISEASE
ЭХИНОКОКК КАСАЛЛИГИНИ ЭРТА АНИКЛАШ ДАВРИДА
КАРТА-АНКЕТАНИНГ ЎРНИ ВА АХАМИЯТИ
РОЛЬ И МЕСТО КАРТЫ-АНКЕТЫ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ ЭХИНОКОККОВОЙ БОЛЕЗНИ

Бутабоев Жасурбек Махмуджонович

Ассистент

Ахмаджонов Жавохир Уктамали угли

1- курс магистр

Андижанский Государственный Медицинский Институт

Кафедра общей хирургии

Узбекистан, Андижан butabaevjm@mail.ru; +998 934115505

Эхинококковая болезнь (ЭБ) – является эпидемиологической патологией в ряде регионов мира, к числу которых относится и Республика Узбекистан (Назаров Ф.Г., соавт 2016). Недостаточная информированность населения о ЭБ, его причин возникновения и клинических проявлений, несоблюдение элементарных правил профилактики способствовало к разработке «карты–анкеты» (вопросника) обследования больных страдающих ЭБ.

Цель работы. Разработать и внедрить в практическое здравоохранение «карту – анкету» для раннего выявления и проведения профилактических мероприятий при эхинококковой болезни.

Материалы и методы исследования. Карта – анкета разработана сотрудниками кафедры общей хирургии АГМИ, которая была рассмотрена и одобрена на заседании проблемной комиссии по хирургии и гигиены.

С помощью поставленных вопросников в карте-анкете ведется обследование больных страдающих эхинококковой болезнью.

В карту – анкету включены следующие вопросники:

- сведения о больном страдающий ЭБ;
- обстоятельства и условия, в которых заражения важные с точки зрения возникновения;
- санитарно – гигиенические условия проживания больных страдающих ЭБ;
- вопросники для выявления гигиенических факторов питания и основных причин, способствующих к развитию ЭБ;
- вопросники для определения состояния оперированных больных по поводу ЭБ;

Карта – анкета предназначена:

- лицам, входящим в группу риска;
- лицам, работающим в сфере сельского хозяйства ;

- лицам, которые имеют тесный контакт с животными;
- лицам, проживающим в сельских регионах;
- оперированных больных по поводу ЭБ;

Таким образом, «карта – анкета» на наш взгляд будет способствовать к раннему выявлению основных причин и клинических признаков заболевания, качественно оценить состояние оперированных больных, даёт возможность своевременно и целенаправленно составить план проведения гигиенических и хирургических мероприятий при ЭБ. «Карта – анкета» будет служить как основным критерием оценки проведения антипаразитарной терапии как в до – , так и в послеоперационном периоде и является весьма простым и доступным, а также научно-обоснованным методом обследования больных ЭБ и может быть рекомендована для широкого пользования в практическом здравоохранении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Идентификация возбудителя цистного эхинококкоза у населения Южного Урала / Г.И. Лукманова, А.А. Гумеров, М.А. Нартайлаков [и др.]
2. Иванов, С.А. Совершенствование методов диагностики и хирургического лечения эхинококкоза печени : дис. ... докт. мед. наук : 14.00.27 / Иванов Сергей Анатольевич
3. Ермакова, Л.А. Диагностическая значимость иммуноферментного анализа при ларвальных гельминтозах (трихинеллез, эхинококкоз, токсокароз) / Л.А. Ермакова, Т.И. Твердохлебова, Н.Ю. Пшеничная // Эпидемиология, микробиология, инфекционные и паразитарные болезни.
4. Алмуханов, С.Г. К вопросу патогенеза при экспериментальном эхинококкозе овец / С.Г. Алмуханов // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями : материалы докладов научной конференции